

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS POSSIBILITANDO INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI - AS METODOLOGIAS ATIVAS NO CONTEXTO DA CULTURA DIGITAL

 DOI: 10.5281/zenodo.14789829

Olinderge Priscilla Câmara Bezerra

Doutoranda em Ciências da Educação pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais (FICS), Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University (MUST). Secretária de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte (SEEC) e Prefeitura Municipal de Jardim de Angicos - RN. 1960 NE 5th Ave, Boca Raton, FL 33431, Estados Unidos. E-mail: olinderge@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho apresenta como as transformações sociais têm levando às modificações de percepção no sistema educacional, considerando que a dinâmica social está gradativamente mais interligada por meio das tecnologias digitais, sendo necessário inovar o ensino para atender as necessidades dos estudantes do século XXI, tornando possível a partir da implantação das metodologias ativas no contexto da cultura digital, pois proporciona uma diversidade de recursos que pode ser utilizado no processo de ensino, tais como: aplicativos, redes sociais, os games, ambientes virtuais de aprendizagem (AVA), dentre outros. Porém as escolas precisam oferecer a estrutura necessária, assim como os professores precisam buscar se atualizarem constantemente e implementarem novos recursos e estratégias nas suas formas de ensinar e de aprender para que o ensino consiga acompanhar as mudanças ocorridas na era digital. Nesse sentido, a cultura digital contribui para compreensão das habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento dos estudantes, esses avanços proporcionam criatividade e inovação, proporcionando que o discente se torne o protagonista do seu aprendizado. Esta análise consiste em uma revisão da literatura a partir de pesquisa embasada na concepção de teóricos, objetivando identificar as possibilidades de inovação no ensino, a partir da utilização das tecnologias digitais da informação e da comunicação e das metodologias ativas no contexto da cultura digital.

Palavras-chave: Tecnologias Digitais. Metodologias Ativas. Cultura Digital. Inovação. Aprendizagem Significativa.

ABSTRACT

This work presents how social transformations have led to changes in perception in the educational system, considering that social dynamics are gradually more interconnected through digital technologies, making it necessary to innovate teaching

to meet the needs of students in the 21st century, making it possible from the implementation of active methodologies in the context of digital culture, as it provides a diversity of resources that can be used in the teaching process, such as: applications, social networks, games, virtual learning environments (VLE), among others. However, schools need to offer the necessary structure, just as teachers need to constantly update themselves and implement new resources and strategies in their ways of teaching and learning so that teaching can keep up with the changes occurring in the digital era. In this sense, digital culture contributes to the understanding of the skills and competencies necessary for the development of students. These advances provide creativity and innovation, allowing students to become the protagonists of their learning. This analysis consists of a literature review based on research based on theorists' conceptions, aiming to identify the possibilities for innovation in teaching, based on the use of digital information and communication technologies and active methodologies in the context of digital culture.

Keywords: Digital Technologies. Active Methodologies. Digital Culture. Innovation. Meaningful Learning.

1. Introdução

A sociedade da informação, também chamada de sociedade aprendente, é consequência da explosão informacional, sendo caracterizada por transformações rápidas em uma diversidade de espaços de comunicação, atividades colaborativas e conectadas em rede, ocasionando aceleração dos processos de produção e de propagação do conhecimento.

Nesse tipo de sociedade, a informação é tomada como principal fonte de riqueza e base da organização econômica e social, sendo assim, é considerada o “novo” princípio responsável pela estruturação e estratificação social.

Um dos grandes símbolos da sociedade contemporânea está sendo o emprego das tecnologias digitais, levando em consideração que as pessoas acessam a informação através de dispositivos móveis conectados à internet que proporcionam o contato a uma diversidade de assuntos e maneiras de comunicação, possibilitando a construção do conhecimento.

A educação se desenvolve e está diretamente ligada com a cultura, sentindo-se pressionada pelas práticas sociais típicas da cultura digital, evidenciadas pela participação em redes sociais e virtuais da internet, tais como: Facebook, Twitter e Instagram. As redes fortalecem a interação independentemente de hierarquias, o convívio com a grande quantidade de informações que estão disponíveis em fontes distintas que nem sempre são confiáveis, a definição de ligações entre informações,

a construção, o compartilhamento e a publicação de novos conhecimentos, as expressões de opiniões para concordar com ideias, contrapor e esclarecer valores conforme a ética que promove a orientação das relações do sujeito com os outros e instigar pessoas para uma ação comum, na procura de atingir os objetivos combinados socialmente.

Justificativa: As mudanças na sociedade atual, vêm provocando modificações na sociedade da informação e da comunicação, diante disso, a educação necessita acompanhar as transformações para que essas abordagens promovam uma aprendizagem significativa para o aluno.

Objetivo geral: Identificar as possibilidades de inovação na educação, a partir da utilização das tecnologias digitais da informação e da comunicação com as metodologias ativas, descrevendo sobre os modos de trabalho e suscitando uma reflexão crítica com relação às contribuições e limites quando as metodologias se desenvolvem com a mídiatização das TDICs, mostrando como esse modelo demonstra uma forma alternativa de buscar o interesse e a motivação estudantes deste século XXI. **Objetivos específicos:** Descrever sobre a importância dos recursos tecnológicos no processo educativo, no contexto da cultura digital na educação do século XXI; analisar a implementação da cultura digital na prática das metodologias ativas; discutir sobre a forma que as metodologias ativas contribuem para promover inovação no processo de ensino-aprendizagem.

Este artigo trata-se de uma revisão bibliográfica, tendo elegidas como etapas: seleção dos objetivos, da problemática, análise e definição dos trabalhos, estudo e escrita. Está organizado por 5 capítulos, sendo no primeiro a Introdução, onde é apresentado o tema do estudo, justificativa e os objetivos gerais e específicos.

O segundo capítulo é composto pelos procedimentos metodológicos e os instrumentos de coleta de dados.

O terceiro capítulo é constituído pelo contexto histórico das tecnologias digitais da informação e da comunicação, sociedade da informação e papel do professor, contexto da educação básica e fundamentação teórica.

O quarto capítulo apresenta o conceito de cultura digital, cultura digital no contexto educacional do século XXI e no cenário das metodologias ativas na educação básica.

O quinto capítulo, é constituído pelo conceito de metodologias ativas, as possibilidades de integração entre as tecnologias digitais. Esta pesquisa encerra-se com as conclusões, referências bibliográficas.

2. Metodologia

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica por meio de uma pesquisa qualitativa, apresentando considerações e debates relevantes sobre o uso das tecnologias digitais associadas às metodologias ativas no processo educacional. Este trabalho tem como fases: a escolha do tema, seleção dos objetivos, da problemática a ser pesquisada, análise e definição dos trabalhos, escrita e elaboração dos resultados.

Desta maneira, os dados foram coletados mediante o método bibliográfico, que segundo Gil (2010, p. 24) se baseia “[...] em materiais já publicados, compostos especialmente por livros, revistas, artigos científicos, tese e por informações especializadas em sites”, com a finalidade de se compreender o universo teórico a qual propusemos analisar. Partindo disso, as palavras-chave utilizadas para a busca foram basicamente: educação; inclusão; TIC. A coleta foi realizada em materiais impressos e meios eletrônicos e se buscou, ao máximo, priorizar publicações recentes.

De acordo com Corrêa & Boll (2019), os artigos encontrados na busca foram selecionados mediante adequação ao tema de cada seção que se pretendia elaborar, onde foram usados artigos datados a partir do ano de 2010 quando o foco se centrava nas metodologias ativas, mas também foram utilizados artigos anteriores a 2010 para a construção de bases teóricas relacionadas ao tema cultura. Vários autores foram encontrados realizando discussões e considerações em torno do uso de metodologias ativas, mas se apresentaram similaridades entre os autores adotados como embasamento para essas produções, dentre os quais citam-se Morán (2015), Valente (2014) e Berbel (2011).

2.1 Análise e coleta de dados

Este trabalho foi elaborado a partir da pesquisa de livros, dissertações de mestrado e artigos científicos, a partir dos descritores: tecnologias digitais da

informação e da comunicação, tecnologias digitais na educação básica, sociedade da informação e formação do professor, cultura digital, cultura digital no contexto das metodologias ativas, metodologias ativas, o uso das metodologias ativas na educação básica e o desafios na formação de professores diante do novo contexto educacional. Tendo em vista, análise dos trabalhos selecionados, a pesquisa está embasada levantamento bibliográfico na concepção de teóricos que sustentam as classificações dessa sapiência.

A coleta de dados ocorreu por meio da análise de teses e dissertações no Google Scholar ou Google Acadêmico, a biblioteca virtual Scientific Electronic Library Online (SCIELO) e no catálogo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo selecionados dissertações publicadas nos anos de 2013 a 2019. Nesta busca das publicações foi levado em consideração os títulos relacionados aos descritores. Nesses catálogos existem muitas discussões acerca das tecnologias digitais e metodologias ativas, mostrando a importância da associação desses recursos e estratégias para oportunizar novos paradigmas educacionais.

A partir das fontes de busca já mencionadas, foram definidos os critérios de inclusão na seleção dos artigos, dissertações de mestrado stricto sensu ou profissional e livros, inicialmente pesquisando pelos descritores contidos em cada classificação, os que continham textos completos, data da publicação e o idioma. Foram excluídos os trabalhos duplicados e os que não correspondiam à esfera da educação ou que não estivesse em consonância com a pesquisa.

A pesquisa resultou em 132 trabalhos, porém a partir do aperfeiçoamento usando filtros de acordo com os critérios definidos, ficaram 107 trabalhos como revisão da literatura, sendo selecionados 22 livros como revisão da literatura, 7 dissertações de mestrado, sendo 4 utilizando como fonte de pesquisa o Google Acadêmico e 3 nos Periódicos da CAPES. Foram escolhidos 64 artigos selecionados no Google Acadêmico, 11 no Periódicos da CAPES 7 na SCIELO.

3. Contexto Histórico das Tecnologias Digitais da Informação e da Comunicação

Kenneth Boulding em O significado do século XX classifica a vida humana em duas grandes épocas: a pré-civilizada, do nômade que adquire caracteres de

civilização ao urbanizar se, e a pós- civilizada, que constitui a atual, e afirmar: “A grande transição não é somente algo que afeta a ciência, a tecnologia, o sistema físico da sociedade e o aproveitamento da energia. É também a transição das instituições sociais”. Borges (2000, P. 25-32)

Gewehr (2017) afirma que “as tecnologias são tão antigas quanto a espécie humana”. A palavra tecnologia se traduz desde os artefatos pré-históricos, como a descoberta do fogo ou a invenção da roda, até os objetos mais modernos, como os dispositivos móveis digitais.

Segundo Castells (2002), a expressão sociedade da informação tem sido utilizada para descrever a sociedade pós-industrial, que se caracteriza pelo uso da informação como a base material na determinação dos valores sociais e econômicos. As tecnologias, nesse contexto, são consideradas ferramentas indispensáveis, pois a geração, o processamento e a transmissão de informação tornam-se a principal fonte de produtividade e poder. De acordo com Coutinho Lisboa (2011), essa é uma sociedade inserida num processo de mudança, fruto dos avanços na ciência e na tecnologia. Assim como a imprensa revolucionou a forma como aprendemos pela disseminação da leitura e da escrita nos materiais impressos, o avanço das tecnologias da informação e comunicação tornaram possível novas formas de organização e distribuição da informação.

Diante do cenário da sociedade da informação e do conhecimento, a educação necessita buscar meios para possibilitar inovações que são necessárias para acompanhar as mudanças e promover uma aprendizagem significativa. O estudante pode desenvolver o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de inovar e adquirir conhecimento empregando as ferramentas tecnológicas para terem acesso à informação.

Na sociedade contemporânea as tecnologias fazem parte do dia a dia das pessoas e em tecnológicos surgiram para proporcionar oportunidades de transformações para atender as necessidades dos indivíduos. “Tecnologia [...] é um termo que envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento” (Gebran, 2009, p. 10).

Lucelena & Oliveira (2014, P. 38) As tecnologias digitais estão representadas pela convergência das tecnologias de informática (programas e equipamentos), microeletrônica, telecomunicações, radiodifusão, engenharia genética e optoeletrônica. Essas novas

tecnologias passaram a representar, a partir da década de 70, papel fundamental na economia e no desenvolvimento dos países. Os autores afirmam que essa revolução tecnológica criou a revolução tecnológica da atualidade, referente às tecnologias da informação e da comunicação.

Em virtude do crescente uso das TDIC, o impacto no cotidiano humano trouxe consigo contribuições significativas para o mundo contemporâneo, tornando-se possível visualizar essas contribuições em várias esferas da sociedade: cultura, economia e educação, para além, a comunicação social. Os computadores, tablets e smartphones ligados à internet já fazem parte do nosso cotidiano, facilitando assim, a interlocução entre os seres humanos. Leite (P. 57, 2021)

Kenski (2012, p.22), “o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de comunicação e informação e pela microeletrônica”. A tecnologia tem sido um marco muito importante atualmente, visto que através de estudos e pesquisas, trouxe o descobrimento e respostas para muitos impasses, na área da medicina, transporte, robótica, agricultura, comunicação à longa distância entre outros, uma vez que possibilita a circulação mais eficaz da informação.

A partir da concepção da autora, percebe-se que na denominada “sociedade tecnológica” a tecnologia vem dominando o cotidiano das pessoas e que esses recursos vêm ocupando cada vez mais espaço na vida das pessoas, proporcionando contribuições no desenvolvimento de instrumentos, avanços na medicina, praticidade e acesso às informações.

Em virtude de tantas modificações na sociedade e conseqüentemente no processo educacional, surge a necessidade de inserção das (TIDCs) que precisam ser integradas ao processo de ensino. Porém essa implantação para que proporcione resultados eficazes precisa que aconteça formações com professores, planejamento para que as competências e habilidades sejam atingidas.

3.1 Sociedade da informação e papel do professor

O impacto da evolução da tecnologia vem se desenvolvendo em uma velocidade cada vez maior, esta revolução pode tornar o homem consciente do seu papel na sociedade. Diante dessas mudanças, o processo educativo precisa reinventar e buscar propostas em consonância com sociedade atual para inovar com

a finalidade de acompanhar as transformações, possibilitando a interação por meio da utilização de aplicativos móveis, e-mail, redes sociais, bem como realizar pesquisas em sites e o uso de comunidades virtuais, dentre outros.

De acordo com Moran (2006), a sociedade da informação é uma fase de transformações que também atinge o processo educacional, diante disso, necessita rever os métodos usados até esse momento. Precisa empregar as tecnologias na prática de ensino de modo mais intenso para superar os desafios.

Isso é reforçado por Lévy (1999, p. 169). Ele aponta que

É preciso superar-se a postura ainda existente do professor transmissor de conhecimentos. Passando [...] a ser aquele que imprime a direção que leva à apropriação do conhecimento que se dá na interação. Entre aluno/professor aluno/aluno valorizando-se o trabalho de parceria cognitiva; [...] elaborando-se situações pedagógicas onde as diversas linguagens estejam presentes. [...] [é preciso] buscar o desenvolvimento de um espírito pesquisador e criativo entre os docentes, para que não sejam reprodutores incapazes de refletir e modificar a sua prática profissional.

Percebe-se que Lévy sugere que o trabalho deve ser realizado em parceria com os estudantes, refletindo sobre a inovação da prática pedagógica. Quando o professor procura atualizar a sua prática pedagógica para acompanhar as mudanças, pode possibilitar que os alunos se sintam motivados na busca do conhecimento.

Em decorrência da revolução digital, a educação tradicional não atende às necessidades da sociedade do conhecimento e nem ao perfil dos estudantes do século XXI. Portanto esse modelo de escola tradicional foi criado para atender as necessidades de uma sociedade em processo de industrialização e que precisava treinar trabalhadores para a atuação em trabalhos mais complexos. Nesse modelo as classes tinham um número elevado de alunos, cadeiras em fileiras, conteúdo baseado na memorização e o docente era o centro do sistema de ensino.

Segundo Morin (1995) as tecnologias permitem um novo encantamento na escola, pois possibilita interação entre os estudantes porque eles podem conversar e pesquisar juntamente com outros alunos da mesma cidade, país ou até mesmo do exterior, seguindo seu próprio ritmo.

No sistema educativo sugerimos o emprego em grupos de aplicativos como WhatsApp e telegram, redes sociais e até mesmo a criação de comunidades virtuais que podem ser adaptadas de acordo com o planejamento com intuito de se transformar em comunidades de aprendizagem. Essa diversidade de opções facilita e

enriquece o ensino, contribuindo para uma educação transformadora, transdisciplinar e crítica.

Os conteúdos pedagógicos devem propiciar ao aluno apropriar-se de seu próprio processo de aprendizagem, sendo protagonista na busca do saber. Para que isso aconteça, é necessário trabalhar com linguagens diferenciadas, superando as limitações do oral e da escrita. Também se deve usar todos os recursos que cada recurso digital oferece, com suas possibilidades e limitações. Além disso, busca desenvolver um trabalho de produção para as novas maneiras de ensinar e aprender no contexto tecnológico.

4. A Cultura Digital na Educação Básica

O termo cultura digital refere-se à utilização constante dos recursos digitais. A comunicação passa a ser traduzida através de vídeos, áudios, animações, dentre outros, e se expandem a utilização das redes sociais, aplicativos, plataformas online e bibliotecas virtuais. A introdução das tecnologias digitais na prática escolar no Brasil aumentou a partir de 1997, sobretudo pela implantação de políticas públicas que priorizam introduzir laboratórios de informática nos espaços escolares, com computadores, tablets e lousas digitais.

A cultura digital surge do impacto das tecnologias digitais e das conexões em rede com a sociedade. A partir da disseminação dos dispositivos, as informações passaram a ser propagadas em tempo real. Diariamente utilizamos uma diversidade de mídias seja para estudo, trabalho ou entretenimento.

Para Lucena & Oliveira (2014) citado por Siqueira et. al. (2021) “culturas digitais ou cibercultura são as formas de usos e apropriações dos espaços virtuais feitas pelos sujeitos culturais e são potencializadas a partir do surgimento da Web 2.0.”

As escolas de Educação Básica, que participam e dialogam com a cultura digital, assumem um papel decisivo na formação de estudantes, pois podem oportunizar múltiplos espaços de aprendizagem, não somente pela variedade de tecnologias e mídias disponíveis, mas especialmente pelas possibilidades de encontros virtuais e de interação, potencializando a cooperação e a produção colaborativa de conhecimento (Machado; Kampft, 2017, p. 1344).

Nessa perspectiva, a tecnologia, a cultura e a sociedade seguem a mesma direção, pois a tecnologia vai sendo implantada conforme as mudanças ocorrem na

sociedade. Na educação básica é possível empregar uma diversidade de plataformas, como o Kahoot, WordWall e Edpuzzle. Esses recursos, despertam o interesse dos alunos e favorecem o engajamento nas atividades propostas.

5. As Metodologias Ativas de Aprendizagem

Nos últimos anos, às modificações na sociedade causadas pelas tecnologias, observa-se uma preocupação em incorporar práticas de ensino que estimulem e despertem interesse dos discentes na busca do conhecimento, em meio a essas modificações surgem as metodologias ativas com métodos inovadores que oportunizam competências e habilidades necessárias para o desenvolvimento dos estudantes, bem como desenvolve o protagonismo e autonomia.

Antes da pandemia SARS-CoV-2, a Covid-19, já havia discussões sobre a substituição dos métodos tradicionais por práticas pedagógicas inovadoras, em 2019 surgiu um desafio inesperado e a implantação do ensino remoto foi a única maneira de manter o vínculo dos estudantes com a escola e não interromper os seus estudos, os docentes precisaram reinventar a sua prática com instrumentos para continuar suas aulas com os discentes em isolamento.

Segundo Silva (2022) Atualmente o conceito de metodologias ativas vem sendo extensamente propagado e discutido em todas as áreas da educação. Essa estratégia de ensino consiste em uma prática pedagógica centrada no aluno, onde o discente pode interagir com o conteúdo e construir seu próprio conhecimento, ou seja, o conteúdo não é recebido de modo passivo. De acordo com os autores, essa metodologia coloca o aluno como foco do processo, ele aprende por meio da descoberta, investigação ou resolução de problemas.

Pereira (2012, p.6), define as Metodologias Ativas como todo o processo de sistematização de aprendizagem que está centralizada no aluno. Contestando a visão tradicional de ensino, que tem como base a exclusividade da ação intelectual do professor e o uso do livro didático como fontes exclusivas para transmissão do conhecimento.

A abordagem das metodologias ativas contribui para que o conhecimento dos alunos seja valorizado a partir do contexto em que ele está inserido e pode ser colocado em prática proporciona engajamento, a socialização do conhecimento e a autonomia para tomada de decisões, sendo fundamental para despertar o interesse

dos discentes a partir das suas escolhas. As metodologias ativas de aprendizagem formam projeto de trabalho pedagógico que modifica a dependência da sala de aula inserindo o aluno como centro do processo de ensino e facilita a apropriação dos conteúdos na prática. Essa abordagem obtêm um novo sentido porque as ferramentas digitais são instrumentos imprescindíveis para sua ascensão.

Bacich e Morán (2018, p. 80) evidenciam que “as metodologias ativas constituem alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas”. Nessa teoria, os alunos aprendem cerca de: 10% lendo; 20% escrevendo; 50% observando e escutando; 70% discutindo com outras pessoas; 80% praticando; 95% ensinando. É possível observar, então, que os métodos mais eficientes estão inseridos na metodologia ativa. Veja a seguir a Pirâmide da aprendizagem conforme a teoria de William Glasser. Essa teoria se torna relevante neste estudo, pois apresenta dois métodos de aprendizado, passivo e ativo.

Fonte: Silva, (2015)

As metodologias necessitam acompanhar os objetivos projetados para que os discentes sejam proativos, se faz necessário adotar estratégias em que os aprendizes se engajem em atividades progressivamente mais complexas, tomando decisões e avaliando os resultados, com suporte de primordiais. Para serem criativos, é indispensável que eles experimentem inúmeras novas oportunidades de mostrarem sua iniciativa.

Quando são implantadas técnicas de aprendizagem a partir do contexto dos discentes e que eles podem aprender de forma autônoma e liberdade de escolha, a aprendizagem se torna mais significativa para os estudantes e eles sentem-se motivados na busca pelo saber.

5.1. Possibilidades de integração entre tecnologias digitais e metodologias ativas na educação básica

Na sociedade contemporânea, as tecnologias digitais vêm provocando mudanças significativas, essas modificações também passaram a ser incorporadas na educação. Essa inclusão no ensino, se faz necessário porque as pessoas cada vez mais estão tendo acesso às ferramentas tecnológicas e tendo acesso a informação, com isso os professores precisam atualizarem sua prática e usarem estratégias que empreguem esses recursos que associados às metodologias ativas, contribuem significativamente no processo cognitivo.

O processo educativo do aluno é fruto da constante interação entre os diversos campos em que o sujeito está inserido: a família, a sociedade, o momento histórico, a filosofia e as tecnologias. O avanço cada vez mais acelerado de dispositivos eletrônicos e a democratização do acesso à internet mudaram os fluxos informacionais, a velocidade, o alcance com que as informações são compartilhadas [...]. Sendo assim, a escola tem pela frente um enorme desafio. (Silva; Sales, 2017, p. 783)

5.1.1 A sala de aula invertida ou Flipped Classroom

A Sala de Aula Invertida é uma metodologia que está em vigor nos últimos anos, embora alguns teóricos ainda a considerem em construção. Essa prática vem sendo a queridinha de alunos e docentes porque é um processo simples que consiste na indicação ou entrega de um conteúdo por meio de texto, podcasts, vídeos, dentre outros recursos que torna possível o aluno aprender independentemente, a qualquer momento e lugar, sendo em momentos extra sala de aula (on-line), e no momento no classroom o discente irá desenvolver a atividade proposta pelo professor, com base no conhecimento adquirido previamente.

Como exemplo, as tarefas que anteriormente era chamada de 'dever de casa' passam a ser realizadas na escola, tendo o suporte do docente, que terá a função de

mediador entre o educando e o material, promovendo debates, exposição de questionamentos e dúvidas, sessões de perguntas e respostas, apresentação dos resultados desenvolvidos.

Esse método consiste em o educando ter acesso ao conteúdo antecipadamente, também é fundamental que ele se engaje e que analise o material antes de estar presente na sala de aula. O conteúdo passa a ser entregue por meio de indicações de pesquisas, bibliotecas virtuais, ou links (através de um ambiente virtual de aprendizagem) e novos materiais devem ser acrescentados, até a sua completa compreensão.

Essa é uma abordagem pedagógica que consiste na transformação da aula tradicional expositiva em uma abordagem em grupo para uma aprendizagem individual, oportunizando ao ambiente presencial restante um tempo de aprendizagem flexível, dinâmica e interativa. Nessa perspectiva, o discente assume a função central nessa 'imersão' no material e o docente assume um papel de orientador, no entanto, não é uma tarefa fácil, porque também é um desafio ensinar de maneira diferenciada, estimulando outras maneiras de assimilar o conhecimento.

É preciso entender que previamente peçam aos educandos que leiam textos ou assistam vídeos, ainda não é o suficiente. Muitos docentes devem ter solicitado isso aos seus educandos em algum período de suas práticas. É essencial que os discentes sejam engajados e esgotem as pesquisas relacionadas ao tema, se preparando previamente, fazendo anotações de suas dúvidas para serem sanadas de modo coletivo no encontro presencial ou a distância em uma aula síncrona, antes que o desenvolvimento na atividade proposta se efetive.

Existem diversos modelos para a inversão no espaço da classe tornando possível que o professor insira vários trabalhos práticos e/ou permitir que os discentes trabalhem em atividades diferenciadas ao mesmo tempo, que possam estudar em equipes ou de maneira individual para serem avaliados quando se sintam preparados.

Para garantir a obtenção de conhecimento seguindo esse modelo é fundamental os professores insiram os quatro pilares fundamentais que formam a sigla FLIP, é preciso que a aplicabilidade aconteça em ambiente flexível (F - Flexible Environment), que esteja focada na cultura da aprendizagem (L - Learning Culture), que seja proposto com um conteúdo dirigido (I - Intentional Contents) e que o educador seja profissional (P - Professional Educator).

Para a prática funcionar efetivamente, estudiosos elencam alguns objetivos, são eles:

- Propor aulas menos expositivas, que sejam mais produtivas e participativas, que façam com que o aprendiz se engaje em relação com o conteúdo a ser estudado, transformando a sala de aula em um ambiente colaborativo;
- Proporcionar um ambiente mais interativo entre professor e alunos, alunos e alunos, e ainda entre alunos e material, gerando a assimilação do conteúdo de forma efetiva;
- Favorecer uma melhor otimização do tempo em sala de aula (e fora dela também);
- Permitir que alunos com dificuldade de aprendizagem tenham um melhor aproveitamento; (Mello, Neto e Petrillo, 2019)

5.1.2 O ensino híbrido

A Educação híbrida ou blended pode ser definida como um tipo de programa educacional formal, pois oportuniza que o educando realize suas atividades fazendo a integração entre o on e o off-line, associando o espaço físico ao digital.

Deve ser levado em consideração que os seres humanos não aprendem não aprendem no mesmo ritmo e nem da mesma maneira, o ensino híbrido propicia a personalização que é imprescindível para atingir as necessidades cognitivas dos discentes.

O ensino híbrido é uma modalidade de ensino em que o professor é posto como mediador, orientador do conhecimento, o ensino ocorre em duas etapas, parte acontece na sala de aula, onde os estudantes interagem e podem trocar experiências entre eles e com o tutor e a outra parte ocorre em plataformas, dando-lhes mais autonomia.

Uma outra definição de ensino híbrido o coloca como um programa de educação formal por meio do qual, pelo menos em parte, o aprendiz aprende na modalidade on-line, controlando seus tempos, o lugar onde quer estudar, o ritmo que quer estudar, e em outra parte do tempo estuda em um ambiente físico,

supervisionado, que não é sua casa (Horn & Staker, 2015 como citado em Mello, Neto & Petrillo, 2019).

Na era digital, os indivíduos utilizam diversas tecnologias digitais para conseguir informações, ocasionando mudanças culturais, já que com a sociedade global e digital sentem a necessidade desses conhecimentos para o mercado de trabalho e em situações do cotidiano.

O blended learning exige do professor que mantenha contato com seu educando mesmo fora de seu tempo em sala de aula, isso porque algumas dessas 'melhores práticas' exigem a presença não física, mas social do educador, até que seu aprendiz atinja o estado de heutagogia, no qual ele atinge o grau de independência total de seus orientadores. (Munhoz, 2019)

De acordo com o autor, esse método de ensino consiste na mesclagem entre a sala de aula presencial e a eletrônica, nessa perspectiva o professor tem a função de realizar o planejamento da educação do discente, o vínculo é fortalecido porque o trabalho é realizado em conjunto com os alunos, com essa prática, obtém resultados mais satisfatórios.

O aluno, inicialmente deve entender o seu grau de responsabilidade sobre seu processo cognitivo, tendo em vista que houve mudança no papel que deixou de ser um "memorizador de informações" e passou a conviver com um professor mediador, orientador do conhecimento.

A Aprendizagem Baseada em Projetos é metodologia moderna, que para ser entendida necessita compreender o conceito de projetos que são ações finitas que apresentam início e fim, objetivos claros e bem definidos e conta com recursos delimitados e que se originam de um problema, necessidade, oportunidade ou do interesse de uma pessoa, de pessoas ou de empresa.

O trabalho através de projetos surgiu no final do século XIX, com base nas ideias de John Dewey, em 1897. No entanto, a Metodologia de Projetos (MP), a origem provém do final do século XVII na Itália, na educação profissionalizante, no campo da Arquitetura. Os autores Dewey e Kilpatrick, no início do século XX, são considerados pioneiros na denominada Aprendizagem Baseada em Projetos.

De acordo com Dewey, os projetos deveriam ser idealizados pelos alunos e precisavam do apoio de um professor para garantir a concretização da aprendizagem e de evolução de maneira que promova a aprendizagem significativa. (Barbosa & Moura, 2013)

Na concepção dos teóricos citados, o projeto na educação deve apresentar quatro etapas principais: a intenção, o planejamento, a execução, e o julgamento. Esta técnica, pode ser definida como um conjunto de experiências de aprendizado e trabalhos que levam o educando a investigar a partir de um problema central, a fim de obter resolução ou encontrar o desafio.

Essa metodologia objetiva a criação de um conhecimento de modo coletivo e interdisciplinar e enfatiza o estudante, usando tarefas com foco na leitura, discussão, pesquisa, escrita e por meio de apresentações orais, para que essas práticas aconteçam utiliza-se vídeos, podcasts, criação de websites, portfólios, dentre outros.

A ABProj é um método que considera as situações reais que deve estar relacionada com a proposta do projeto que irá ser elaborado, com o intuito de formar cidadãos com uma visão ampla e global da vida, fazendo uma associação do saber com o contexto em que o aluno está inserido, formando cidadãos pensantes e capazes de atuar ao longo da vida.

A era digital proporcionou mudanças na maneira como nos relacionamos na sociedade, além de facilitar em diversas ações do cotidiano, diante disso se faz necessário inserir a cultura digital no ensino para as escolas conseguirem se equiparar às demandas e expectativas do século XXI. No entanto, toda comunidade escolar necessita estar preparada para a implantação dos novos paradigmas e adotar uma nova conduta pedagógica.

A revolução tecnológica vem proporcionando benefícios com a utilização de novos suportes para se trabalhar de forma interativa, a inserção das metodologias ativas no contexto da cultura digital, contribui para que os alunos aprendam fazendo, dessa forma ganham autonomia e se tornam protagonistas da sua aprendizagem

Pensando na prática docente, percebe-se que a EAD se apresenta pela imagem em um tempo tecnológico do espaço educativo que vivemos na atualidade. É estruturada em linguagens com base nos estímulos e pela criação de comunidades online, em que a comunicação é a ferramenta principal.

Nesse sentido, as ferramentas digitais da informação e comunicação (TDICs) precisam ser bem integradas às práticas de ensino. Portanto, se faz necessário compreender o significado e as contribuições para a formação dos estudantes. Precisamos considerar as novas perspectivas e novos desafios com a finalidade que a educação cumpra seu papel de formação.

As ferramentas digitais são valiosas para a aprendizagem humana, dentre elas podemos citar vídeos, games, quiz, formulários do google, dentre outros. recursos existe uma gama de recursos que podem ser utilizados como estratégias atrativas que facilitam a motivação dos alunos, mas também temos que lembrar que esses recursos devem ser usados a partir de um planejamento com objetos pedagógicos, pois quando mal utilizados pode afetar o processamento e desenvolvimento do cérebro das crianças e jovens.

A situação-problema deste estudo está relacionada às possibilidades para o processo de ensino-aprendizagem, a partir da integração entre as tecnologias digitais e das metodologias ativas no contexto da cultura digital.

Nesta investigação foi adotada a revisão da literatura para o embasamento a partir da concepção de teóricos como Levy, Kensky, Moran, Morin, dentre outros. Esse levantamento dá ênfase às buscas relacionadas ao segmento da educação básica, tendo em vista a importância das tecnologias digitais e das metodologias ativas para proporcionar inovação no processo de ensino-aprendizagem e com isso proporcionar uma aprendizagem significativa.

O resultado da busca, reafirma a importância das tecnologias digitais integradas às metodologias ativas no segmento da educação básica, potencializa o desenvolvimento cognitivo, outro aspecto importante é a formação dos docentes para usar tais recursos empregando técnicas de ensino bem planejadas e com objetivos bem definidos.

A partir da análise conclui-se que muitos professores se sentem inseguros de inserir recursos tecnológicos em sua prática pedagógica por não terem participado de formações, pela falta de equipamentos nas escolas ou por não terem uma internet de qualidade. Para a mudança do ensino tradicional para a inserção da educação com ênfase na inovação, se faz necessário que seja disponibilizado investimentos na capacitação dos profissionais e nos recursos necessários para a implantação dessa mudança.

Referências

Bacich, L., & Moran, J. (2018). Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática. Penso Editora.

Barbosa, E. F., & de Moura, D. G. (2013). Metodologias ativas de aprendizagem na educação profissional e tecnológica. *Boletim Técnico do Senac*, 39(2), 48-67.

Borges, M. A. G. (2000). A compreensão da sociedade da informação. *Ciência da Informação*, 29, 25-32.

Castells, M. (2002). A era da informação: Economia. *Sociedade e Cultura*, 1, 87-99.

Corrêa, M. L. B., & Boll, C. I. (2019). Perspectivas sobre o uso de metodologias ativas no contexto da cultura digital. *Tear: Revista de Educação, Ciência e Tecnologia. Canoas, Revista do Mestrado Profissional em Informática na Educação (MPIE) do IFRS Campus Porto Alegre e do Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências da UFRGS*, 2020. Vol. 8, n. 2 (2019), p. 1-20.

Coutinho, C. (2011). *Metodologia de Investigação em Ciências Sociais e Humanas: teoria prática*. P. 07-16.

Gebran, M. P. (2009). *Tecnologias educacionais*. Curitiba: Iesde Brasil Sa, 189-190.

Gewehr, D. (2017). *Tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) na escola e em ambientes não escolares (Master's thesis, PPGEnsino; Ensino)*.

Gil, A. C. (2010). *Como elaborar projetos de pesquisa*. São Paulo: Atlas. 24, 5.

Kenski, V. M. (2012). *Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação*.—8ª ed—Campinas. SP: Papirus.

Leite, B. S. (2021). A aprendizagem tecnológica ativa em publicações no ensino das Ciências e Matemática: uma visão geral da incorporação das metodologias ativas às tecnologias digitais. *Revista de Investigação Tecnológica em Educação em Ciências e Matemática*, 1, 54-79.

Lévy, Pierri. (1999). *Cibercultura*. São Paulo: Ed. 34

Lucena, S., & Oliveira, J. M. A. (2014). Culturas digitais na educação do Século XXI. *Revista tempos e espaços em educação*, 7(14), 35-44.

Machado, M. J., & Kampff, A. J. C. (2017). A cultura digital na educação básica: investigação sobre concepções, práticas e necessidades formativas. In *Congresso Nacional de Educação (Vol. 13, pp. 1341-1356)*.

Mello, C. D. M., Neto, A. J. R., & Petrillo, R. P. (2019). *Metodologias Ativas: desafios contemporâneos e aprendizagem transformadora*. Rio de Janeiro: Freitas Bastos.

Moran, J. M. (2006). *Educação inovadora na Sociedade da Informação*. ANPED. São Paulo, 168(200.17).

Morin, E. (2007). *As duas globalizações: complexidade e comunicação, uma pedagogia do presente (Vol. 13)*. Edipucrs.

Munhoz, A. S. (2019). *Aprendizagem Ativa via Tecnologias*. Curitiba: Editora Intersaberes.

Pereira, R. (2012). *Método ativo: técnicas de problematização da realidade aplicada à Educação Básica e ao Ensino Superior*. VI Colóquio internacional. *Educação e Contemporaneidade*. São Cristóvão, SE, 20.

Siqueira, M. L. G., Bittencourt, A. H. C. Novaes, A. M. P., & Avelar, K. E. S. (2021). *Transformação Digital e Educação 4.0: Cultura Digital na Educação Básica*. *Pensar Acadêmico*, 19(4), 1263-1274.

Silva, I. P. D. (2015). *Estilos de aprendizagem e materiais didáticos digitais nos cursos de licenciatura em matemática a distância*.

Silva, J. B., Andrade, M. H., de Oliveira, R. R., Sales, G. L., & Alves, F. R. V. (2018). *Tecnologias digitais e metodologias ativas na escola: o contributo do Kahoot para gamificar a sala de aula*. *Revista Thema*, 15(2), 780-791.

Silva, L. C. B. et. al. (2022) *As metodologias ativas e as tecnologias digitais na aprendizagem*.